

**АВТОМАТИЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОСНОВА
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В СФЕРІ УПРАВЛІННЯ**

Аль-Амморі А.

*доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки,
Національний транспортний університет, Київ, Україна
<https://orcid.org/0000-0002-0375-6108>*

Клочан А.Є.

*доктор філософії, доцент, доцент кафедри інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки,
Національний транспортний університет, Київ, Україна
<https://orcid.org/0000-0002-4225-9382>*

Шкурко О.П.

*кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки,
Національний транспортний університет, Київ, Україна
<https://orcid.org/0000-0002-0936-886X>*

Рябоштан Л.Г.

*кандидат економічних наук, доцент кафедри туризму
Національний транспортний університет, Київ, Україна,
<https://orcid.org/0000-0002-7815-139X>*

Божок Ю.О.

*кандидат технічних наук, доцент кафедри транспортного права та логістики
Національний транспортний університет, Київ, Україна
<https://orcid.org/0009-0009-8956-2539>*

**AUTOMATION OF INFORMATION AND ANALYTICAL ACTIVITIES AS THE BASIS FOR
ENSURING INFORMATION SECURITY IN THE SPHERE OF MANAGEMENT**

Al-Ammouri A.

*Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Department of Information Analysis and Information Security,
National Transport University, Kyiv, Ukraine
<https://orcid.org/0000-0002-0375-6108>*

Klochan A.

*PhD, Docent, Associate Professor of the Department of Information Analysis and Information Security,
National Transport University, Kyiv, Ukraine
<https://orcid.org/0000-0002-4225-9382>*

Shkurko O.

*Candidate of Sciences in Social Communications (PhD),
Associate Professor of the Department of Information Analysis and Information Security,
National Transport University, Kyiv, Ukraine
<https://orcid.org/0000-0002-0936-886X>*

Riaboshtan L.

*Candidate of Sciences in Economic, Associate Professor of the Department of Tourism
National Transport University, Kyiv, Ukraine
<https://orcid.org/0000-0002-7815-139X>*

Bozhok Yu.

*Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the department of Transport Law and Logistics,
National Transport University, Kyiv, Ukraine
<https://orcid.org/0009-0009-8956-2539>*

Анотація

Стаття присвячена вирішенню актуального питання автоматизації інформаційно-аналітичної діяльності в сфері управління для забезпечення інформаційної безпеки в умовах впливу кіберзагроз. Визначено напрями автоматизації управлінської діяльності: автоматизовані системи моніторингу інформаційного простору, електронний документообіг і захист конфіденційних даних, аналітичні платформи для підтримки прийняття рішень, автоматизоване формування звітів і візуалізація даних тощо. Наведено класифікацію кібернетичних загроз в комп'ютерних системах з урахуванням особливостей процесу управління. Автоматизація інформаційно-аналітичної діяльності дозволяє ефективно протидіяти сучасним інформаційним загрозам, оптимізувати діяльність, забезпечити якість управління.

Abstract

The article is devoted to solving the topical issue of automation in information and analytical activities in the field of management to ensure information security in the face of cyber threats. Areas of automation in management activities have been identified: automated information space monitoring systems, electronic document management and protection of confidential data, analytical platforms to support decision-making, automated report generation and data visualization etc. The classification of cyber threats in computer systems is presented, taking into account the peculiarities of the management process. Automation of information and analytical activities allows us to effectively counteract modern information threats, optimize activities, and ensure the quality of management.

Ключові слова: автоматизація, штучний інтелект, аналітика даних, інформаційна безпека, управління, електронний документообіг, інформаційні ресурси.

Keywords: automation, artificial intelligence, data analytics, information security, management, electronic document management, information resources.

Вступ. Сучасні виклики інформаційної безпеки, такі як кіберзагрози, дезінформація, витоки даних та атаки на критичну інфраструктуру, вимагають вдосконалення підходів до захисту інформації управлінської діяльності. Автоматизація інформаційно-аналітичної діяльності (ІАД) стає ключовим інструментом для оперативного аналізу великих масивів даних, виявлення загроз і прийняття ефективних управлінських рішень.

Актуальність захисту інформації, інформаційної безпеки обумовлена зростанням ролі обробки, збереження, розповсюдження інформації для забезпечення управління. Розвиток сфери управління обумовлює активне використання інноваційних інформаційних технологій.

Питання інформаційної безпеки держави досліджували українські дослідники: І. Боднар, О. Виговська, В. Горбулін, В. Гур'єв, В. Гурковський, Л. Євдоченко, Б. Кормич, В. Лизанчук, Г. Линник, О. Морозов, О. Панченко, Т. Перун, В. Петрик, О. Рижук, В. Рудницький, Г. Сашук, Т. Слінько, О. Степко, Т. Ткачук тощо.

Проблемам захисту інформації, інформаційній безпеці та кібербезпеці присвячені праці А. Аль-Амморі, В. Бурячка, І. Коваленка, В. Задираки, І. Горбенка, В. Дудикевича, О. Корченка, Г. Кузнецова, В. Поповського, Л. Скрипника, В. Толубко, С.Толупа, В. Хорошка, М. Шелеста, В. Шокала та ін.

Проблематика нормативно-правового регулювання інформаційної безпеки, кібербезпеки визначена у працях українських дослідників В. Богуша, С. Єсимова, О. Олійника, В. Цимбалюка тощо.

Інформаційно-аналітична діяльність висвітлена в працях українських науковців В. Варенка, В. Захарової, Л. Ковальської, С. Кулицького, А. Морозова, Л. Філіпової тощо.

Автоматизація управлінської діяльності присвячено роботи Н. Васиньова, Н. Гулак, Н. Зайцевої, Ю. Сотнікової та ін.

Проте визначені дослідження стосувались лише загальних проблем інформаційної безпеки, автоматизації управління, інформаційно-аналітичної діяльності. Не вирішені питання теоретичного обґрунтування застосування автоматизації інформаційно-аналітичної діяльності для забезпечення інформаційної безпеки управлінської діяльності.

Основна частина. Насамперед необхідно визначити поняття та специфіку інформаційно-аналі-

тичної діяльності. Організація інформаційної діяльності представляє собою спосіб функціонування структурних елементів будь-якої інформаційної системи (підприємства, політичної партії, держави тощо), на думку С. Кулицького. Відповідно організація інформаційної діяльності будь-якого суб'єкта управління — це спосіб функціонування структурних елементів інформаційної системи даного суб'єкта. Організована інформаційна діяльність часто має ієрархічний характер. За даними кібернетики, основні характеристики ієрархічних систем: вертикальна декомпозиція на відповідні підсистеми; пріоритет дій підсистем вищого рівня; залежність поведінки підсистем вищого рівня від фактичного виконання своїх функцій підсистемами нижчого рівня ієрархії. При цьому система або підсистема розглядаються як процес перетворення вхідних параметрів у вихідні [7, с.148].

Поняття інформаційно-аналітичної діяльності для сфери управління, на думку українських дослідників В. Захарової та Л. Філіпової, це «сукупність інформаційних процесів (збір, пошук, переробка інформації), необхідних для якісного та ефективного процесу управління» [9, с. 118]. Інше визначення: «інформаційно-аналітична діяльність — це виробництво нових знань на основі переробки інформації, якою володіє суб'єкт діяльності» [1, с. 4].

Нині поняття «інформаційно-аналітична діяльність» не закріплене в нормативно-правових актах. Можна сформулювати його по-різному. Вважаємо, що це особлива галузь діяльності людини, яка покликана забезпечити інформаційні потреби суспільства за допомогою аналітичних технологій за рахунок переробки вихідної інформації та отримання якісно нового знання.

На думку дослідника Л. Ковальської, інформаційно-аналітична діяльність має дві складові: а) інформаційна, яка передбачає використання документознавчих, технічних та інших прийомів, засобів, пристроїв, призначених для накопичування, оброблення, систематизації, зберігання і надання потрібної користувачеві інформації; б) аналітична, що ґрунтується на комплексі методів розумової діяльності людини, за допомогою яких підвищується якість, а саме змістовність, наукоємність вихідних даних документно-інформаційних ресурсів [5, с. 14].

ІАД має на увазі збір, перевірку, аналіз та переробку інформації з метою оптимізації прийняття рішень. Адекватність та наслідки прийнятих рі-

шень багато в чому залежать від якості інформаційного забезпечення. В сфері управління ефективна інформаційно-аналітична підтримка сприяє можливості вірно спрогнозувати результати того або іншого рішення. Головна мета інформаційно-аналітичного забезпечення управлінської діяльності полягає в тому, щоб надати особам, які приймають рішення, необхідний та достатній для їх професійної діяльності обсяг інформації.

Вивчивши та проаналізувавши інформацію, можна виділити наступні етапи ІАД: інтерпретація інформації; виділення сторонньої інформації; висування попередніх версій; визначення потреби в уточнюючій інформації. Усі етапи інформаційно-аналітичної діяльності (збір, обробка, використання, передача інформації) – невід’ємні елементи цілепокладаючої діяльності людини, саме вони забезпечують якісні характеристики буття соціуму [4, с. 47].

Слід зазначити, що найбільшу складність інформаційно-аналітичного забезпечення управлінської діяльності мають завдання, які необхідно вирішувати при великій розмитості кордонів сфери управління, розподіленості процесів ухвалення рішень, унікальності,

неповторності і хаотичності розвитку подій, нечіткості цілей управління і причинно-наслідкових зв’язків, великому впливі інтуїтивного чинника в ухваленні рішень. При цьому, успішне вирішення вищезазначених завдань неможливо без знання керівниками всіх рівнів основ інформаційно-аналітичних технологій: принципів створення автоматизованих інформаційних систем, принципів передачі інформації в мережах передачі даних, сучасних комп’ютерних технологій, законодавства в сфері інформації тощо.

В Україні створюються інформаційно-аналітичні структури, які розробляють власні технології обробки інформації, але вони діють поки що без здійснення координації та взаємодії. В. Тертичка вважає, що інформаційно-аналітичні технології у сфері управління - це сукупність методів збору та обробки інформації про дослідні процеси, специфічні процеси діагностики, аналізу і синтезу, а також оцінки наслідків прийняття різноманітних варіантів рішень [12]. На думку науковців, найбільш доцільною є типологізація класифікації інформаційно-аналітичних технологій А. Морозова за чотирма базовими ознаками [8, с. 68], що наведена у табл. 1.

Таблиця 1.

Типологізація інформаційно-аналітичних технологій

Ознаки для типологізації	Типи технологій за відповідними ознаками	Назва типу технології
1. За методом збору інформації	Масові опитування (анкетування респондентів) Спеціалізовані опитування (інтерв'ювання експертів) Опитування свідків чи тестування учасників. Контент-аналіз матеріалів ЗМІ чи офіційних документів Сукупність усіх способів збору інформації	Респондентна Експертна Тестова. Фактографічна Багатоджерельна
2. За способом обробки інформації	Ручна (традиційна) обробка інформації Автоматизована обробка інформації Автоматизована обробка інформації (без участі людини)	Ручна Автоматизована Автоматична
3. За ступенем пристосування до вирішення різноманітних завдань	Застосовується при вирішенні різних завдань широкого профілю Спеціалізована, яка реалізує конкретне завдання	Універсальна Гнучка Спеціалізована
4. За ступенем довершеності технології	Яка реалізує один технологічний цикл Яка пов'язує між собою незалежні технологічні ділянки	Єдина Неєдина

Як вважає А. Морозов, існують моніторингові, ініційовані і кумулятивні аналітичні дослідження [8, с. 43]. Характерна особливість всіх видів: проведення різностороннього аналізу ситуації з урахуванням історії її розвитку, результатів досліджень аналогічних ситуацій, крім того, за допомогою використання широкого спектру адекватних теоретичних підходів і евристичних проблем.

Розглянемо роль автоматизації в інформаційно-аналітичній діяльності. Автоматизація ІАД передбачає використання:

- штучного інтелекту (ШІ) та машинного навчання для аналізу текстів, виявлення аномалій, прогнозування загроз;

- Big Data-технологій для обробки великих обсягів структурованих і неструктурованих даних;

- систем моніторингу соцмереж і ЗМІ для відстеження інформаційних атак, фейків, маніпуляцій;
- кібербезпеки (SIEM-систем, Threat Intelligence) для автоматичного виявлення кібератак.

Як вважає Л. Комарова [6], принципи автоматизації інформаційно-аналітичної діяльності – це загальні науково-обґрунтовані положення, правила щодо автоматичної обробки інформації. Вона визначає наступні принципи автоматизації: принцип універсальності, принцип інтегрованості, принцип об'єктивності, які надають змогу усунути загрози щодо інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень.

На нинішньому етапі розвитку суспільства сучасний рівень розвитку інформаційних технологій обумовлює необхідність захисту інформації незалежно від етапів та рівнів існування

цієї інформації. Разом з розвитком інформаційних технологій та технічних засобів їх забезпечення зростають обсяги досліджень, та, відповідно, витрати розробників для забезпечення захисту. Оскільки інформаційні технології вже фактично є невід'ємною складовою частиною будь-яких виробничих, господарських та суспільних функцій, вони здійснюють вирішальну дію на процеси існування держав, в тому числі критичні технології.

Для характеристики рівня цього впливу та значимості забезпечення інформаційної безпеки необхідно насамперед надати характеристику поняття інформації. Інформація (від лат. informatio – передача, виклад, роз'яснення). Тлумачення терміну «інформація» можна узагальнити в чотирьох основних підходах: біологічний, техніко-математичний, соціальний, процесний (таблиця 2).

Таблиця 2

Сутність підходів до розкриття терміну «інформація»

Підхід	Визначення інформації на основі підходу
Біологічний	образи, що формуються органами почуттів; сигнали, якими обмінюються тварини при зоокомунікації; генетична інформація
Техніко-математичний	абстракція, фікція, яка створена розумом людини; об'єктивна дійсність, природне явище матеріального світу, невід'ємна функція високоорганізованих систем, зокрема людини
Соціальний	інформація, що має суспільний інтерес; відображення соціальної дійсності, життєдіяльності суспільства в повідомленнях, відомостях
Процесний	сукупність відомостей про будь-які події, процеси, об'єкти, явища, що розглядаються в аспекті їх передачі у просторі та часі

Закон України «Про інформацію» надає визначення терміну «інформація» як будь-яких відомостей та/або даних, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді [11]. На думку українського науковця В. Варенка, інформація - це «нові знання, які отримує споживач (суб'єкт) у результаті сприйняття і переробки певних відомостей» [3, с. 32]. Також інформацію можна визначити як «відомості, які передаються людьми усним, письмовим або іншим способом. Зазначений аспект цілком закономірно назвати соціологічним, оскільки він передбачає наявність об'єкт-суб'єктних відносин (об'єкт відбивається суб'єктом), суб'єкт-об'єктних інформаційних відносин (передача отриманої інформації від джерела, тобто суб'єкта відображення, до масового споживача) і суб'єкт-суб'єктних інформаційних відносин (при обміні інформацією між різними соціальними суб'єктами)» [1, с. 15]. До того ж, предмет інформації, це - процеси, пов'язані з отриманням, передачею, зберіганням та використанням інформації [2, с. 140].

Під інформацією розуміється насамперед соціальна інформація. На основі вищезазначених визначень інформацію слід визначити як відомості, які створюються та передаються людьми, як такі що

мають суспільний інтерес та суспільну значимість, що характеризують відображення соціальної дійсності та які знаходять свій вираз в інформаційних повідомленнях в процесі комунікацій. Таким чином практично будь-яка сфера суспільного життя може бути описана інформацією. Проте втрата інформації може привести до заподіяння шкоди чи втрат, що робить інформацію стратегічним ресурсом держави та бізнесу всіх рівнів.

Слід підкреслити, що значимість інформації як ресурсу визначає необхідність забезпечення інформаційної безпеки. Інформаційна безпека, на думку науковця В. Варенка, – «складова національної безпеки, процес управління загрозами та небезпеками державними і недержавними інституціями, окремими громадянами, за якого забезпечується інформаційний суверенітет України» [3, с. 34]. Існує думка, що, «інформаційна безпека» - це стан захищеності інформації та інфраструктури, що її підтримує, від випадкових або навмисних дій природного або штучного характеру, які можуть завдати неприйнятної збитку суб'єктам інформаційних відносин, зокрема, власникам і користувачам інформації та інфраструктури» [2, с. 38]. На рис. 1 надано характеристики інформаційної безпеки.

Рисунок 1 - Характеристики інформаційної безпеки та управління інформаційною безпекою

Необхідно зазначити, що вищезазначені характеристики інформаційної безпеки лише загального характеру та не відображають питання інформаційної безпеки у сфері управління. Проте при дослі-

дженні питань інформаційної безпеки в цілому робимо висновок, що проблеми у сфері інформаційної безпеки можуть бути вирішені двома засобами, які наведені на рис. 2.

Рисунок 2 - Варіанти вирішення проблем інформаційної безпеки

Підхід, щодо передачі функцій забезпечення інформаційної безпеки суспільству в певній мірі є дискусійним, тому що:

- виникає необхідність створення системи контролю діяльності саморегульованих організацій, що не тільки не виключає необхідності постійного

підвищення кваліфікації співробітників органів управління, але й суттєво збільшує витрати на забезпечення захисту інформації;

- при реалізації даного напрямку виникає та постійно зростає ризик витоку інформації, що, по суті, зводить результат захисту до нуля.

При дослідженні та описі життєвих циклів інформаційних потоків можна визначити інформацію

як активи, що мають цінність та вартість яких можна оцінити. Саме на цій основі сформульовані принципи основ розробки мір захисту державних

автоматизованих систем правової інформації. Вищезазначені принципи наведені на рис. 3.

Рисунок 3 - Базові принципи розробки мір захисту державних автоматизованих систем правової інформації

Сформульовані принципи є надзвичайно важливими з наступних причин:

- по-перше, інформація визначається як актив, який має вартісну оцінку, що дозволяє формалізувати підходи до визначеності цінності інформації;
- по-друге, вартісна оцінка інформації як активу дозволяє точно визначити витрати на створення системи захисту цієї інформації;
- по-третє, принцип оцінки наслідків визначає необхідність створення страхового фінансового резерву, який необхідний для компенсації ризику втрати або псування інформації як активу.

На основі формулювання вищенаведених принципів можна зробити висновок про необхідність розширення горизонтів планування діяльності щодо удосконалення автоматизованих систем правової інформації мінімум на 30-50 років. Важливість збереження інформації як стратегічного ресурсу можна вважати невід'ємною складовою забезпечення суверенності держави.

Вважаємо, що існує вплив автоматизації на інформаційну безпеку, а саме:

- зменшення людського фактору – автоматизовані системи знижують ризик помилок і свідомого саботажу;
- швидкість реакції – аналіз даних у реальному часі дозволяє запобігати загрозам до їх реалізації;
- прогностичні можливості – алгоритми можуть передбачати тенденції розвитку інформаційних ризиків;

- інтеграція з державними інформаційними системами (наприклад, єдиними платформами електронного урядування) тощо.

В. Варенко вважає, що «загроза інформаційній безпеці (англ. information security treat) — сукупність умов і факторів, що створюють небезпеку життєво важливим інтересам особистості, суспільства і держави в інформаційній сфері» [3, с. 190]. На його думку, існує три групи основних загроз щодо інформаційної безпеки:

- загрози впливу неякісної інформації на державу, суспільство, особистість;
- загрози неправомірного та несанкціонованого впливу сторонніх осіб як на інформацію, так і на інформаційні ресурси; загрози інформаційним правам і свободам особистості.

Також загрозу (англ. – Threat) можна визначити як «будь-які обставини чи події, що можуть бути причиною порушення політики безпеки інформації і/або нанесення збитку інформаційно-комунікаційній системі» [2, с. 58]. Один з основних підходів до усунення загроз передбачає удосконалення інформаційного захисту. Вибір актуальних загроз безпеки інформації необхідно здійснювати з урахуванням домінуючих джерел загроз, тобто на основі виявлення та ідентифікації порушників.

Крім того, «система захисту від загроз повинна створюватися тільки на основі ймовірності реалізації однієї і тієї ж загрози усіма можливими групами порушників. Створення такої системи вимагає багатьох витрат часу при проектуванні, але знижує витрати при експлуатації даної системи. Більш ефективним є підхід упередженого захисту інформації,

який базується на передбаченні всіх можливих, передбачуваних та потенційних загроз та розробці комплексної системи захисту інформації. Найбільш ефективний та економічний варіант комплексної системи захисту інформації базується на аналізі всіх можливих загроз інформації та вразливостей інформаційної системи та передбаченні дій потенційного порушника» [2, с. 60].

На нашу думку, при аналізі робіт, які присвячені актуальності забезпечення кібернетичної та інформаційної безпеки громадян в комп'ютерних системах (КС), необхідно аналізувати кібернетичні загрози (КЗ) за різними характеристиками з урахуванням особливостей процесів управління, класифікація даних загроз надана на рис.4.

Рисунок 4 - Класифікація кібернетичних загроз

Можна вважати, що вищенаведені ознаки доцільно використовувати при подальшій формалізації заходів запобігання негативного впливу кібернетичних загроз, а також розробки моделей загроз. Запропонована класифікація, може бути основою для розробки методик виявлення кібернетичних загроз, які дозволять своєчасно реагувати на загрози та попереджувати їх ескалацію. Недооцінка величезної кількості загроз інформації може призвести до витоку та розголошення даних, що, в свою чергу, призведе до матеріальних втрат та зниження рівня авторитету органів управління.

Підсумовуючи вищезазначене, слід зазначити, що необхідне посилення державних заходів забезпечення інформаційної безпеки. При цьому, йдеться не лише про інформаційну безпеку інформаційно-аналітичної діяльності у сфері управління, але й про захист персональних даних громадян. Проблема захисту персональних даних приділяється велика увага як в наукових публікаціях, так і

на рівні законодавства держави. Стаття 24 Закону України «Про захист персональних даних» має назву «забезпечення захисту персональних даних». Зокрема, в ній наголошується про обов'язок володільців, розпорядників персональних даних та третіх осіб забезпечити захист цих даних від випадкових втрати або знищення, від незаконної обробки, у тому числі незаконного знищення чи доступу до персональних даних [10].

У сфері забезпечення інформаційної безпеки ІАД слугує для виявлення та нейтралізації зовнішніх та внутрішніх загроз: втрата даних, несанкціонований доступ до інформації та інших процесів та подій, котрі можуть нанести збитки захищеним інформаційним системам, а також процесів та подій системного отримання, аналізу та накопичення інформації з елементами прогнозування щодо питань, які стосуються безпеки інформації.

Визначимо основні напрями ІАД в інформаційній безпеці:

- аналіз об'єктів захисту інформації;
- аналіз зовнішніх загроз інформаційної безпеки організації;
- аналіз системи захисту інформації організації та режиму конфіденційності.

Таким чином, основні напрями автоматизації ІАД в сфері управління:

1. Автоматизовані системи моніторингу інформаційного простору (зокрема, соціальних мереж, новинних ресурсів).
2. Електронні документообіг і захист конфіденційних даних (використання DLP-систем, електронного підпису, шифрування).
3. Аналітичні платформи для підтримки прийняття рішень (на основі даних з відкритих і закритих джерел).
4. Автоматизоване формування звітів і візуалізація даних (зручні інструменти для керівництва).

Існують складності в процесі автоматизації ІАД управлінської діяльності в контексті інформаційної безпеки:

- потреба у високій якості даних, що забезпечує точність аналітики;
- наявність кваліфікованих фахівців зі ШІ та кібербезпеки, від яких залежить ефективність діяльності;
- правові аспекти обробки даних (відповідність вимогам General Data Protection Regulation) - регламенту, прийнятого в межах законодавства Європейського Союзу, спрямованого на забезпечення захисту персональних даних громадян Європейського Союзу та врегулювання процесу обробки цих даних організаціями, дотримання національного законодавства) тощо.

Щодо перспектив розвитку автоматизації ІАД та інформаційної безпеки управлінської діяльності, слід зазначити:

- розвиток національних систем штучного інтелекту для держуправління;
- використання блокчейну для захисту документообігу;
- створення єдиних центрів моніторингу інформаційної безпеки.

Перспективи подальших досліджень. Безумовно, дане дослідження визначає лише окремі проблеми автоматизації ІАД управлінської діяльності для забезпечення інформаційної безпеки. Необхідні подальші наукові дослідження з більш детальним розглядом кейсів, технологічних рішень та нормативних аспектів ІАД та інформаційної безпеки управлінської діяльності.

Висновки. Інформаційно-аналітична діяльність розглядається в якості основи для забезпечення інформаційної безпеки в сфері управління. Сформульовано визначення інформаційно-аналітичної діяльності як виду діяльності, що орієнтована на комплексний аналіз сфер роботи з інформацією, виявлення інформаційних загроз зовнішнього та внутрішнього характеру, а також являє собою системне отримання, аналіз та накопичення інформації з елементами прогнозування щодо питань, які стосуються безпеки інформації.

Основні особливості ІАД щодо забезпечення інформаційної безпеки в сфері управління обумовлюють необхідність урахування специфіки напряду діяльності (сфери функціонування) організації, пріоритетних напрямів розвитку, наявності ресурсів, виконавчо-розпорядчої спрямованості та прямого впливу на об'єкт управління в процесі реалізації управлінських рішень.

Автоматизація ІАД є критично важливою для забезпечення інформаційної безпеки управлінської діяльності. Вона дозволяє ефективно протистояти сучасним загрозам, оптимізувати роботу аналітиків і забезпечувати стабільність функціонування органів управління. Для успішної реалізації необхідна комплексна стратегія, що поєднує технології, кадровий потенціал і правову базу.

Список літератури

1. Аль-Амморі А. Н., Зозуля Н. Ю., Наумова Н. М. Інформаційно-аналітична діяльність: навч. посіб. К.: Національний транспортний університет, 2018. 146 с.
2. Аль-Амморі А. Н., Наумова Н. М., Дяченко П. В., Іщенко Р. М., Дехтяр М. М., Клочан А. Є. Методологія і технології захисту інформації: навч. посіб. Київ: НТУ, 2020. 147 с.
3. Варенко В. М. Інформаційно-аналітична діяльність: навч. посіб. К.: Університет «Україна», 2014. 417 с.
4. Варенко В. М. Методичний аспект створення інформаційно-аналітичних документів: аналіз, технології, проблеми. *Вісник Книжкової палати*. 2015. № 3. С. 46-48. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2015_3_15
5. Ковальська Леся. Інформаційно-аналітична діяльність сучасної бібліотеки. *Бібліотечний вісник*. 2021. № 3 (263). С. 12-21.
6. Комарова Л.О. Інформаційно-аналітична діяльність як шлях забезпечення безпеки прийняття управлінських рішень у кризових ситуаціях. *Сучасний захист інформації*. 2016. № 2. С. 10-16.
7. Кулицький С. П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління: навч. посіб. К.: МАУП. 2002. 224 с.
8. Морозов А. О., Косолапов В. Л. Інформаційно-аналітичні технології підтримки прийняття рішень на основі регіонального соціально-економічного моніторингу. К.: Наукова думка, 2002. 231 с.
9. Основи інформаційно-аналітичної діяльності: навч. посіб. / І. В. Захарова, Л. Я. Філіпова, І. С. Задорожний, Д. А. Тарасенко; 2-е вид., випр. і допов. Черкаси: Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова, 2024. 347 с.
10. Про захист персональних даних: Закон України від 1 червня 2010 р. № 2297-VI. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text>
11. Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 р. № 2657-XII. URL: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2657-12>
12. Тертичка В. В. Інформаційно-аналітичне забезпечення державної політики. *Вісник Української академії державного управління*. 2000. № 1. С. 214-225.